

QADIMGI MESOPOTAMIYA SHAHAR-DAVLATLARI O‘RTASIDAGI O‘ZARO MUNOSABATLAR

Haqqulov Mehridin Yunus o‘g‘li

Buxoro Davlat Universiteti, Tarix va yuridik fakulteti

70220301 - Tarix (yo‘nalishlar va faoliyat turlari bo‘yicha) magistratura

mutaxassisligi bitiruvchisi

Annotatsiya: Diplomatiya taraqqiyoti tarixning markazi sifatida juda qadimgi davrlardan boshlab muhim ahamiyat kasb etib kelgan. Eng qadimgi davrlarda shaharlar ilk sivilizasiya markazi sifatida insoniyat tarixida muhim rol o‘ynab keldi. Xususan, qadimgi dunyo tarixida Osiyodagi davlatlarning ilk davlatchilik va kishilik madaniyatining shakllanishi shaharlar va shahar madaniyatining shakllanishi bilan uzviy bog‘liq holda kechdi. Shu bois, Osiyo hududida qariyb 5-6 ming yillik tarixga ega bo‘lgan davlatchilik tarixi ilk bor aynan qadimiy shaharlar atrofida shakllandi. Qadimgi Sharqda dastlab paydo bo‘lgan shahar-davlatlar keyinchalik dunyo tamadduni markaziga aylangan.

Kalit so‘zlar: Mesopotamiya, “Kish lugali”, Eron, Elam, Akkad, Enlil, Ningersi, Shara, Lugal Zaggesi, Old Osiyo, Naram-Sin, Sargon

Miloddan avvalgi III-II ming yilliklardagi Mesopotamiyaning tashqi siyosiy tarixi, birinchi galda, Mesopotamiya ichkarisida mavjud bo‘lgan davlatlar o‘rtasidagi munosabatlar tarixidir. Yozuv paydo bo‘lmasdan oldingi davrning oxiri va ilk sulolalar davrining boshida Mesopotamiyada yigirmaga yaqin “nom” turidagi shahar-davlatlar mavjud edi. Mesopotamiyada gegemonlik qilishga qaratilgan da‘volar dastavval “Kish podshosi” unvoniga ega bo‘lish bilan bog‘liq edi. “Kish lugali” unvoni podsho – gegemonligining an’anaviy unvoni bo‘lib qoldi [1].

Mesopotamiyaning tashqi aloqalari asosan sharq tomon qaratilgan edi. Miloddan avvalgi IV ming yillikda Mesopotamiya Eronning yassi tog‘lik hududlari bilan savdo aloqalarini olib borgan.

Kish hukmdorlaridan tashqari, Ur, Uruk, Lagash hukmdorlari ham o‘zlarini “Kish podshosi” deb atay boshladilar. Akkad sulolasiga tegishli bo‘lgan shohlar keyinchalik ushbu unvonni o‘zlarining unvonlari qatoriga kiritdilar. Ikki yirik nomlari – Lagash va Umma o‘rtasida ikki asrdan ko‘proq vaqt davomida cho‘zilgan to‘qnashuvni hamda “Kish podshosi” Mesilimning ushbu nizoda o‘ynagan rolini yoritib beradigan bir qator matnlar bizgacha yetib kelgan. Bu yerdagi voqealar “ikki darajada” ro‘y berdi: Enlil (Shumerning oliy xudosi), Ningersi (Lagashga homiylik qilgan xudo) va Shara (Umma shahriga homiylik qilgan xudo) o‘rtasida chegara o‘rnatdi, ya’ni ular o‘rtasidagi nizoni hal etdi.

Shunday qilib, “nom”lar o‘rtasidagi to‘qnashuv ushbu “nom”larning ilohlari o‘rtasidagi nizo sifatida talqin etiladi va xudolar o‘rtasida hal etiladi. Demak, bizga ma’lum bo‘lgan eng qadimgi kelishuvlardan birida zamonaviy xalqaro - huquqiy amaliyotning ko‘plab elementlarini ko‘rishimiz mumkin: aniq belgilangan yerlarga egalik qilish da’volari negizida yuzaga kelgan nizo, hakamlar sudi, janjalda ishtirok etgan birinchi tomonning talash bo‘lib turgan yerlar ustidan suverenitetining tan olinishi hamda shu paytning o‘zida ikkinchi tomonga ushbu yerlarni ijaraga topshirilishi edi. To‘qnashuv, goh pasayib, goh avj olib Umma hukmdori Lugal Zaggesi Lagashni hal qiluvchi mag‘lubiyatga uchratmaguncha (taxminan miloddan avvalgi 2312 yil) davom etdi. Lugal Zaggesi hech qanday istilochilik maqsadlariga ega bo‘lmaganligiga ishontiradi va faqat “adolat”ni tiklaganligini ta’kidlaydi [2].

Shu tarzda Mesopotamiya davlatlari o‘rtasidagi eng qadimgi va yaxshi hujjatlashtirilgan to‘qnashuvlardan biri yakunlandi. Bo‘lib o‘tgan voqealarning ko‘plari hamda to‘qnashuv haqidagi rasmiy xabarlarining frazalogiyasi (barqaror so‘z birikmalari va iboralari) uch-to‘rt ming yildan so‘ng ro‘y bergan jarayonlarni hayron qolarli darajada eslatadi [3].

Mamlakatni birlashtirishga qaratilgan tendensiya haqida “Mamlakat lugali” deb nomlangan yangi unvonlarning paydo bo‘lishidan dalolat beradi. Mil. avv. III-II ming yilliklarda markazdan qochirma kuchlar markazga intilma kuchlardan qudratliroq ediki, buning oqibatida siyosiy tarqoqlik holati o‘sha davrdagi

Mesopotamiya uchun xos edi. Butun Mesopotamiya hududlarini o‘z ichida qamrab olgan davlatni birinchi bor Sargon barpo etdi. Ushbu davlat o‘zining ichki tuzilishi jihatdan ham konfederatsiya, ham markazlashgan davlatni eslatadigan ko‘rinish kasb etgandi. Sargon tomonidan barpo etilgan davlat Osiyodagi birinchi “buyuk” davlat edi. Yaqin Sharqda esa – ikkinchi (Misrdan so‘ng) edi. Old Osiyodagi xalqaro vaziyat shahar-davlatlar ularga to‘g‘ridan to‘g‘ri tahdid solgan “buyuk” davlat o‘rtasidagi qaram-qarshilik bilan ifodalanadi. Sharq (Elam) va g‘arbga (Suriya) qaratilgan yurishlar endi Mesopotamiya uchun an’anaviy tus oldi. “To‘rt iqlim podshosi” Naram-Sin va elamliklar hukmdori Xita o‘rtasida bizga ma’lum bo‘lgan birinchi xalqaro shartnoma qadimgi Elam davridan hozirgi kungacha yetib kelgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Xolliyev F. Xalqaro munosabatlar va diplomatiya tarixi. Toshkent. -B. 4.
2. История дипломатии // под редакцией А.Громько. Москва. Том. I. Москва. 1959. -С.15.
3. Rajabov R. Jahon tarixi. Qadimgi Sharq, Yunoniston va Rim. T.: Yangi asr avlodi, 2015. –B.97.
4. Sobirovich T. B. National and universal principles of democracy //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2022. – T. 12. – №. 1. – С. 334-338.
5. Sobirovich T. B., Ikrom o‘g‘li I. M. ISSUE OF THE DEVELOPMENT OF SOCIETY IN THE VIEWS OF EASTERN THINKERS //“ ONLINE-CONFERENCES” PLATFORM. – 2022. – С. 111-114.
6. Turdiyev B. S. Cultural and educational development of society in the scientific heritage of world philosophers //Academic research in educational sciences. – 2021. – T. 2. – №. 4. – С. 443-451.
7. Sobirovich T. B. Spiritual renewal and interethnic relations in the Strategy of Actions //Teoriya i praktika sovremennoy nauki. Rossiya, Saratov. – 2018. – №. 3. – С. 33.

8. Sobirovich T. B. Spiritual renewal: a new decision and a strategy for viable reforms //Bukhara State University Scientific Information. Bukhara. – 2018. – №. 2. – C. 70.